

МУРАККАБ СИНТАКТИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРКИБИЙ ТУРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

О.Жумаев

(СамДЧТИ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642677>

Мураккаб синтактик бирликларнинг таркибий турлари нафақат кўпайиб боради, балки тўлдирилади, белгиланади ва кенгайтирилади. Таркибий турларни ўрнатишда янгидан ва янги тамойиллар ва белгилар қўлланилади. Бу мулоҳазани В.П. Луневанинг “О типологии сложного синтаксического целого”¹ асарини таҳлил қилиш орқали осонгина пайқаш мумкин. Ушбу асарда у мураккаб синтактик бирликнинг таркибий хусусиятлари тўғрисида қизиқарли кузатувлар олиб борган, натижада муаллиф қуйидаги қизиқарли хулосага келган: “... масалан, мураккаб гапни таснифлашда, мураккаб синтактик бирликни ажратиш учун асосни аниқлаш янада қийинлашади, чунки бу бирлик ҳажм жиҳатдан аниқланмаган, график чегараларга эга эмас, ва унинг таркибий қисмлари тузилиши жуда хилма-хилдир”².

В.П. Луневанинг юқоридаги тезисидида теран фикр, яъни бадиий ва публицистик асарлардан олинган кўп сонли фактик материалларни таҳлил қилиш мураккаб синтактик бирликнинг мунтазам такрорланадиган таркибий турларини яратишга ёрдам бермайди. Бунинг сабаби шундаки, ёзма нутқнинг ўз қонунлари бор, улар ёзувчининг индивидуал услубига қараб доимий равишда ўзгариб туриши мумкин. Бундан ташқари, ушбу мураккаб синтактик комплексларнинг синтактик хусусиятини ҳисобга олиш керак, бунда таклифларнинг жойлашуви ҳар доим ўзгариб туради. Нутқ занжири, яъни мураккаб синтактик бирликнинг таркибий қисми, мавжуд маълумотлар билан тасдиқланган. Буларнинг барчаси, шубҳасиз, мураккаб синтактик бирликларнинг таркибий турларини ажратишда турли тамойил ва хусусиятлардан фойдаланишни тақозо этувчи мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини ўзгаришига маълум даражада таъсир кўрсатади.

Масалан, В.П.Лулева мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини аниқлашда автосемантик ва синсемантик тамойиллардан

¹ Лулева В.П. О типологии сложного синтаксического целого. Вопросы синтаксиса и стилистики русского языка. Ульяновск. 1976. С. 75-83.

² Лулева В.П. О типологии сложного синтаксического целого. Вопросы синтаксиса и стилистики русского языка. Ульяновск. 1976. С. 75-83.

фойдаланади. Шу муносабат билан унинг бу фикрига қуйидаги мулоҳазани келтириш ўринли бўлади: “Автосемантик гаплар деб биз структур жиҳатдан тугалланган ҳамда мустақил маънога эга бўлган гапларни назарда тутамиз”. Мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турларини танлашда муаллиф томонидан ишлатиладиган “авто семантизм” ва “синсемантиклик” тушунчаси нисбий, чунки биринчи жумлалар нисбатан семантик бўлиб чиқиши мумкин, чунки у синсемантик сўзлар ва иборалар ёки турли хил бирликларни ўз ичига олиши мумкин. Буларнинг барчаси мураккаб синтактик бирликлар бир-биридан ажратиб қўйилмаслигини англатади, чунки улар ўзлари матннинг бир қисмини ташкил қилади. Бу ҳолат матнда мураккаб синтактик бирликнинг, таъбир жоиз бўлса, тартибга солинадиган тузилиш турларига эга бўлиш учун маълум қийинчаликларни келтириб чиқарадиган чуқур, хилма-хил, боғламли ва масофавий фраземалараро алоқаларнинг мавжудлиги билан боғлиқ.

В.П.Лунева автосемантия ва синсемантия тамойилларига асосланиб, мураккаб синтактик бирликнинг қуйидаги таркибий турларини ажратишни таклиф қилади:

1) синсемантик мураккаб синтактик бирлик; 2) автосемантик мураккаб синтактик бирлик; 3) аралаш структурали мураккаб синтактик бирлик, яъни автосемантик ва синсемантик.

Бу ерда таъкидланган мураккаб синтактик бирликнинг таркибий турлари Г.Я.Солганик ва Р.П.Рогожникова томонидан таклиф қилинган таркибий турларни таснифлашни маълум даражада эслатади. В.Ц.Луневанинг тавсия этилган таснифини ўрганганда, занжирли алоқалар билан мураккаб синтактик бирлик унда акс этмаслигини кўрамыз.

Мураккаб синтактик бирлик соннинг аниқланган таркибий турларидан биринчи структуравий тури, яъни синсемантик мураккаб синтактик бирлик сон алоҳида қизиқиш уйғотади, чунки бириктирилган элемент охириги элемент ҳисобланади.

Қуйидаги мисолни таҳлил қилиш асосида мураккаб синтактик бирликнинг таркибий хусусиятларини қўшимчалар билан кўриб чиқамиз:

Am Vorabend der Wahlen kamen Regierungsbeamte zu ihnen, in der Hoffnung, bei den Wahlen zusätzliche Stimmen zu bekommen, sie versprachen, einen Brunnen zu bohren. Und sie haben es wirklich geschafft. Wasser gefunden.

Ушбу мисолда синсемантик мураккаб синтактик бирлик автосемантик ва синсемантик компонентлардан иборатлигини кўрамыз.

Синсемантик компонентларнинг вазифалари иккита боғловчисиз бириктирилган элементлардан иборат: “Und sie haben wirklich geschafft. Sie fanden Wasser”. Ушбу бириктирилган элементлар мураккаб синтактик бирлик таркибидаги синсемантик компонентлар ҳисобланади. Бу бириктирилган элементларнинг синхронизация табиати одатда иккита омил билан белгиланади. Биринчидан, асосий матндан алоҳида ҳолда улардан фойдаланишнинг тўлиқ мумкин эмаслиги билан намоён бўладиган таркибий тобелик: Am Vorabend der Wahlen kamen Regierungsbeamte zu ihnen, in der Hoffnung, bei den Wahlen zusätzliche Stimmen zu bekommen, sie versprachen, einen Brunnen zu bohren: иккинчидан, семантик ажратилиш, яъни уларнинг таҳлил қилинаётган боғловчи тузилишидаги доимий постпозицияси, ёки бошқача қилиб айтганда, ушбу бириктирилган элементлар улар боғлиқ бўлган асосий ифода нуқтасидан кейин доимий равишда жойлаштирилади. Аммо семантик ва коммуникатив жиҳатдан боғланган элементлар ҳар доим ҳам эргаштирувчи боғловчили қўшма гап билан чамбарчас боғланибгина қолмай, балки уларсиз мавжудлиги имконсиздир.

Биз таҳлил қилган синсемантик мураккаб синтактик бирликнинг барча таркибий қисмлари параллел ва интервалгача уланиш тамойилларига мувофиқ бирлаштирилган. Берилган мисол алоқанинг бирлаштирувчи хусусиятини эслатади, чунки синсемантик комплекс синтактик бирлик структура ҳар қандай боғловчи тузилишга тўлиқ мос келади. Шунга асосланиб, биз узлуксиз алоқага эга бўлган мураккаб синтактик бирлик синсемантик мураккаб синтактик бирликнинг бир тури деган хулосага келдик. Бу ҳақида В.П. Лунева қуйидагича ёзади.: “... барча берилган мураккаб синтактик бирликларни ташкил қилиш тузилиши ва техникасидаги сезиларли фарқларга қарамай, улар учун умумий хусусият таркибий қисмларнинг синсемантиклигидир”.

Юқоридаги асарлар муаллифлари томонидан ҳозирги замон немис тили материали бўйича мураккаб синтактик бирликларнинг таркибий турларини таснифлашда фойдаланган асосий мезон ва тамойиллар мураккаб синтактик бирликнинг ўхшаш структур турларини тавсифлашда тўлдирилиши ва аниқлаштириши мумкин. Бир қатор германшунос олимларнинг асарларини ўрганиш шуни кўрсатадики, юқорида тавсифланган структуравий турларнинг ҳар бири ўзига хос турларга эга. Мураккаб синтактик бирликнинг бу ва бошқа жиҳатларини немис тили материалида ўрганиш нафақат таркибий турларни, балки мураккаб

синтактик бирликнинг кичик турларини ҳам тўлиқ тавсифлаш учун жуда муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати:

1. Боевец И. Сложное синтаксическое целое в современном французском языке. АКД. Л., 1971. С. 18.
2. Лунева В.П. О типологии сложного синтаксического целого. Вопросы синтаксиса и стилистики русского языка. Ульяновск. 1976. С. 75-83.
3. Мильк В.Ф. Интонация присоединения в современном английском языке в сравнении с русским. АКД. М., 1960. С. 15.
4. Турсунов Б.Т. Присоединение и парцелляция как единые речевые конструкции синтактико-стилистической категории // Хорижий филология: тил, таълим, адабиёт. Самарқанд, 2001. – №1. – Б. 39-47

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

